

O'SIMLIKlarda Xlorofill pigmenti ahamiyati

Jovliyev Baxtiyor Xolboyevich¹, Javliyev Furqat Baxtiyorovich², Qo'yliyeva Mahbuba Uzoqovna², Ulug'murodov Temurbek³, Kulberdiyev Abdullo³, Shodiyev Abdulaziz³

¹Qarshi davlat universiteti, ²Samarqand davlat tibbiyot Universiteti, ³Samarqand davlat tibbiyot Universiteti farmasevtika fakulteti talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599764>

Annotatsiya: Xlorofill pigmenti o'simliklar uchun ahamiyati, kimyoviy xossalari haqida ba'zi malumotlar.

Kalit so'z: Xlorofill, xloros, sianobakteriyalar, fotosistema, sintetik xlorofill, turlari, metanol.

Kirish: Xlorofil (shuningdek xlorofil) bir nechta tegishli yashil ranglardan biri pigmentlar topilgan mezozomalar ning sianobakteriyalar va xloroplastlar ning o'tlari va o'simliklar. Uning nomi Yunoncha so'zlar, xloros ("xira yashil") va chov, fillon ("barg"). Xlorofill muhim ahamiyatga ega fotosintez, o'simliklarning emishini ta'minlaydi energiya nurdan.

Asosiy qism: Xlorofillalar nurni eng kuchli singdiradi ko'k qism ning elektromagnit spektr shuningdek, qizil qism Aksincha, u xlorofill o'z ichiga olgan to'qimalarning yashil rangini ishlab chiqaradigan spektrning yashil va yashilga yaqin qismlarini zaif singdiruvchisi. Yashil o'simliklarning fotosistemalarida xlorofilning ikki turi mavjud: xlorofill a va b.

Xlorofill birinchi marta ajratilgan va nomlangan Jozef Biename Kventu va Per Jozef Pelletier 1817 yilda, Mavjudligi magniy xlorofillda 1906 yilda kashf etilgan, va bu elementning tirik to'qimalarda birinchi aniqlanishi edi. Nemis kimyogari tomonidan amalga oshirilgan dastlabki ishlardan so'ng Richard Willstätter 1905 yildan 1915 yilgacha bo'lgan davr, xlorofillning umumiy tuzilishi a tomonidan yoritilgan Xans Fischer 1940 yilda. 1960 yilga kelib, ko'pchilik stereokimyo xlorofill a ma'lum edi, Robert Berns Vudvord molekulaning umumiy sintezini e'lon qildi. 1967 yilda oxirgi qolgan stereokimyoviy tushuntirish ishlari yakunlandi Yan Fleming va 1990 yilda Vudvord va hammualliflar yangilangan sintezni nashr etdilar Xlorofill f mavjud bo'lishi e'lon qilindi sianobakteriyalar va hosil bo'lgan boshqa kislородli mikroorganizmlar stromatolitlar 2010 yilda; C ning molekulyar formulasi $55H70O6N4Mg$ va (2- ning tuzilishiformil) -xlorofill a NMR, optik va massaviy spektrlar asosida chiqarildi. Xlorofill molekularining spektrlari biroz o'zgartirilgan jonli ravishda o'ziga xos pigment-oqsil o'zaro ta'siriga bog'liq.

Xlorofill juda muhimdir fotosintez, bu o'simliklar energiyani o'zlashtirishga imkon beradi yorug'lik.

Xlorofill molekulalari va atrofida joylashgan fotosistemalar ichiga o'rnatilgan tilakoid membranalari. Ushbu komplekslarda xlorofill uchta funktsiyani bajaradi. Xlorofillning katta qismining vazifasi (har bir fotosistemada bir necha yuz molekulaga qadar) nurni yutishdir. Shunday qilib, xuddi shu markazlar o'zlarining ikkinchi funktsiyalarini bajaradilar: bu yorug'lik energiyasini o'tkazish rezonansli energiya uzatish tarkibidagi ma'lum bir xlorofill juftligiga reaksiya markazi fotosistemalar. Ushbu juftlik xlorofillalarning yakuniy funktsiyasiga, zaryadlarni ajratishga va biosintezga olib keladi. fotosistem II va fotosurat I deb nomlangan o'zlarining alohida reaksiya markazlariga ega P680 va P700 navbati bilan. Ushbu markazlar to'lqin uzunligi (in.) Nomi bilan nomlangan nanometrlar) ularning qizil-cho'qqisiga singishi maksimal. Har bir fotosistemadagi xlorofil turlarining o'ziga xosligi, funktsiyasi va spektral xususiyatlari bir-biridan farq qiladi va bir-birlari va ularni o'rab turgan oqsil tuzilishi bilan belgilanadi. Bir marta oqsildan hal qiluvchi ichiga ajratib oling (masalan aseton yoki metanol), bu xlorofill pigmentlarini ajratish mumkin xlorofill a va xlorofill b.

Xlorofillning reaksiya markazining vazifasi yorug'lik energiyasini yutish va uni fotosistemaning boshqa qismlariga o'tkazishdir. Fotoning yutilgan energiyasi zaryadni ajratish deb nomlangan jarayonda elektronga o'tadi. Xlorofilldan elektronni chiqarib tashlash oksidlanish reaksiyasidir. Xlorofill yuqori energiyali elektronni an deb nomlangan bir qator molekulyar oraliq mahsulotlarga beradi elektron transport zanjiri. Xlorofillning zaryadlangan reaksiya markazi (P680)+ keyin suvdan tozalangan elektronni qabul qilib, avvalgi holatiga qaytariladi. P680 ni kamaytiradigan elektron+ pirovardida O ning oksidlanishidan kelib chiqadi² va H+ bir nechta vositachilar orqali. Bu reaksiya o'simliklar kabi fotosintez qiluvchi organizmlarning O hosil qilishidir² va deyarli barcha O uchun manba hisoblanadi² Yer atmosferasida. Fotosistem I odatda Photosystem II bilan ketma-ket ishlaydi; Shunday qilib P700+ Fotosistem I odatda qisqaradi, chunki u elektronni qabul qiladi, chunki u tilakoid membranasidagi ko'plab oraliq moddalar orqali, oxir-oqibat Fotosistem II dan keladigan elektronlar tomonidan qabul qilinadi. Tilakoid membranalaridagi elektronlarni o'tkazish reaksiyalari murakkab, ammo P700 ni kamaytirish uchun ishlatiladigan elektronlarning manbai+ farq qilishi mumkin.

Reaksiya markazi xlorofill pigmentlari tomonidan ishlab chiqarilgan elektron oqimi H ni haydash uchun ishlatiladi+ tilakoid membranasini bo'ylab ionlar, a kimyoviy asosan ishlab chiqarishda foydalaniladigan potentsial ATP (saqlanadigan kimyoviy energiya) yoki NADPni kamaytirish uchun+ ga NADPH. NADPH universaldir agent CO₂ni kamaytirish uchun ishlatiladi² shakarlarga, shuningdek boshqa biosintez reaksiyalariga kiradi.

Xlorofillalar turlari bo'yicha juda ko'p, ammo barchasi to'rtta pirolga o'xshash halqalardan tashqari beshinchi halqaning mavjudligi bilan belgilanadi. Ko'pgina xlorofillalar quyidagicha tasniflanadi, (topilgan gemoglobin). Ular porfirinlar bilan umumiy biosintez yo'lini, shu jumladan prekursorini bo'lishadilar uroporfirinogen III. Gemlardan farqli o'laroq, ularning markazida temir mavjud tetrapirool halqa, xlorofillalar bog'lanadi magniy. Ushbu maqolada tasvirlangan tuzilmalar uchun ba'zi ligandlar Mg ga biriktirilgan²⁺ aniqlik uchun markaz tashlab qo'yilgan. Xlorli uzuk turli xil yon zanjirlarga ega bo'lishi mumkin, odatda uzun fitol zanjir. Quruqlikdagi o'simliklarda eng ko'p tarqalgan shakli xlorofilldir. Xlorofill tarkibini o'lchash uchun nisbati lyuminescentsiya emissiyasidan foydalanish mumkin. Hayajonli xlorofill a quyi to'lqin uzunligidagi lyuminescentsiya, xlorofil floresan emissiyasining nisbati at 705±10 nm va 735±10 nm kimyoviy sinov bilan taqqoslaganda xlorofill tarkibining chiziqli aloqasini ta'minlashi mumkin. Bu nisbat F735/F700 taqdim etilgan ning korrelyatsion qiymati r² 0,96 41 mg m oralig'ida kimyoviy sinov bilan taqqoslaganda–2 675 mg m gacha–2. Gitelson shuningdek, xlorofill tarkibidagi mg m ni to'g'ridan-to'g'ri o'qish uchun formulani ishlab chiqdi–2. Formulada xlorofill tarkibini 41 mg m dan o'lchashning ishonchli usuli ta'minlandi–2 675 mg m gacha–2 o'zaro bog'liqlik bilan r² 0,95 qiymati.

Xulisa: xlorofill oziq-ovqat qo'shimchasini rang beruvchi sifatida ro'yxatdan o'tgan va uning E raqami bu E140. Oshpazlar xlorofilldan turli xil oziq-ovqat va ichimliklarni, masalan, makaron va spirtli ichimliklarni yashil rangga bo'yashadi. Hamda uning yashil rangini tabiiy ravishda uni ishlab chiqarishda ishlatiladigan turli xil o'tlar orqali kiritilgan xlorofilladan oladi. Xlorofill suvda erimaydi va u avval oz miqdordagi aralashtiriladi o'simlik yog'i kerakli narsani olish yechim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Курбонов, Х.У., Олимов, С.М., & Жовлиев, Ф.Б. (2022). НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИТОЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 905-910.
2. Рахматов, Х. Б., Холлиев, Ш. Х., & Жовлиев, Ф. Б. У. (2018). Amperometric titration of palladium (II) and gold (III) ions with vinylmorpholine solutions. Universum: химия и биология, (1), 43.
3. Боймуратов, Э. С., & Койлиева, М. У. (2022). ФИТОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 4-2).
4. Qodirov, Nizom Daminovich, Qo'Yliyeva, Maxbuba Uzoqova, & Boymurodov, Eson Suyunovich (2021). DORILAR HAQIDA TUSHUNCHA, FARMAKALOGIK XOSSALARI, SAQLASH UCHUN SHAROIT YARATISH USULLARI.

Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (8), 580-586.

5. Ernazarova, M.Sh., & Qo'Yliyeva, M.U. (2022). ANJIR O'SIMLIGI MEVASINING YO'TALGA QARSHI SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 998-1001.

6. Рахматов, Х. Б., Жавлиев, Ф. Б., Хидирова, З. У., & Юлдашев, Н. Т. (2018). АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ РАСТВОРАМИ ВИНИЛПИРИМИДИНА В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ. Международный академический вестник, (10), 43-45.

7. Рахматов, Х. Б., Холлиев, Ш. Х., & Жовлиев, Ф. Б. У. (2018). Амперометрическое титрование ионов палладия (II) и золота (III) растворами винилморфолина. Universum: химия и биология, (1 (43)), 7-10.

8. Усманова, М., Эрнazarova, М., Куйлиева, М., & Хасанова, Г. (2021). Дорихона фаолиятини ташкил этиш, дорилар саклаш чора тадбирлари. Экономика и социум, (11), 90.

9. Meliqulov, O. J., & Baymuradov, E. S. (2022). 2H-4-GIDRAZINIL5, 6-DIMETIL TIENO [2, 3-D] PIRIMIDINNING AROMATIK ALDEGIDLAR BILAN REAKSIYASI. Scienceweb academic papers collection.

10. Meliqulov, O.J. , & Ernazarova, M.Sh. (2022). DORI VOSITALARINING BARQARORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 978-982.

11. Xasanova, G.R., & Ernazarova, M.E. (2022). SHIFOBASH QOQI O'TINING FOYDALI JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 989-991.

12. Meliqulov, O. (2021). 2H-4-GIDRAZINIL-5, 6-DIMETILTIENO [2, 3-d] PIRIMIDINNING SINTEZI VA UNING ALDEGIDLAR BILAN KONDENSATSIYA REAKSIYALARI. Scienceweb academic papers collection.

13. Meliqulov, O. (2021). 2H-4-GIDRAZINIL-5, 6-DIMETILTIENO [2, 3-d] PIRIMIDINNING SINTEZI VA UNING ALDEGIDLAR BILAN KONDENSATSIYA REAKSIYALARI. Scienceweb academic papers collection.

14. Boboniyozovich, R.K., Baxtiyorovich, ZF, Ergashyevich, KO, Ibragimovich, AA, & Nurmamatovich, DE (2019). Vinilpirimidinning alohida eritmalarida palladiy (II) va platina (IV) ionlarini amperometrik titrlash. Yevropa ilmiy sharhi , (3-4), 133-134.

15. Xasanova, G.R., & Ernazarova, M.E. (2022). SHIFOBASH QOQI O'TINING FOYDALI JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 989-991.

16. Имамова, Ю.А., & Усманова, М.Б. (2022). РОДИОЛЫ РОЗОВАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 901-904.
17. Усманова, М.Б., & Имамова, Ю.А. (2022). ЛУК РЕПЧАТЫЙ – ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 914-917.
18. Imomova, Yulduz, Usmonova, Marxabo Balxiyevna, Yo‘Ldoshev, Sohibjon, & Ahmadov, Javohir (2021). DORI VOSITALARINING ZAMONAVIY TAHLIL USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (8), 587-596.
19. Yakubova, Sarvinoz Rahmonqulovna, & Xasanova, Gulbahor Rahmatullayevna (2022). КАМҚОНЛИК НАҚИДА ТУШУНЧА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 897-900.
20. Захидов, К. А., Меликулов, О. Ж., Гайбуллаев, Ш. Ш., & Орипов, Э. О. (2018). ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА НАПРАВЛЕНИЕ РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ 2-АЦЕТИЛАМИНО-6-МЕТИЛ (ФЕНИЛ) ПИРИМИДИН-4-ОНОВ. ИЛМИЙ АХВОРОТНОМА, 54.